

СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДИРЕКЦИИ

Махмудова Азица Азаматовна

Факультет национального костюма и искусства Термезского государственного университета Учреждения культуры и искусства, а также студент 3 курса направления Менеджмент

Аннотация: В статье приводятся информация и мнения о методах управления, целенаправленной ориентации субъекта управления на объект управления, истории менеджмента и руководительниц.

Базовые слова: управление, менеджмент, метод, менеджер, система, состояние, цель, дисциплина, искусство, процесс.

Менеджмент (англ. management — управление, организация) — особая управленческая деятельность; наука об управлении. Состояние менеджмента влияет на эффективность производства, технический и технологический уровень, а также на качество рабочей силы. Содержанием науки менеджмента является взаимодействие между системой управления и объектом управления, а ее основной задачей является изучение современных методов управления, секретов искусства лидерства. Менеджмент - это процесс выбора, принятия решений и контроля за их выполнением. Его основная цель - подготовка высококвалифицированных менеджеров, способных работать на всех уровнях в условиях рыночных отношений. Менеджмент связан с социально-экономическими, социально-правовыми, кибернетическими и другими дисциплинами. Прежде всего, менеджмент тесно связан с наукой экономической теории. Она основана на изучении экономических законов и применении экономических методов в процессе управления в соответствии с ними, воздействуя на каждого сотрудника и команду. Ряд экономических наук, таких как макроэкономика, микроэкономика, статистика, экономика труда, также тесно связаны с наукой об управлении. В Узбекистане теоретические основы управления и его основные принципы начали формироваться во времена правления Амира Темура в XIV-XV веках. Великий полководец высказал и разъяснил свои взгляды на искусство управления государством, армией и т.д. Теоретической основой науки управления являются результаты практического опыта, накопленного за несколько сотен лет, на основе которых были разработаны различные концепции, теоретические идеи, принципы работы и методы. Но менеджмент как отдельная область науки начал формироваться в 19 веке. Основателем науки менеджмента является Ф. Тейлор, американский инженер и исследователь. Принципы менеджмента были разработаны Анри Файолем, современником Тейлора. Он делит все операции, выполняемые на предприятии, на шесть групп (технические, коммерческие, финансовые, защита собственности и лиц, бухгалтерский учет, административные) и включает менеджмент в 6-ю группу. Объектом управления или дирекции является деятельность предприятия, а его субъектом - учреждения и их сотрудники, выполняющие управленческую работу. Управлением занимаются квалифицированные специалисты, прошедшие специальную подготовку и хорошо разбирающиеся в правилах управления - наемные менеджеры - распорядители. Они образуют отдельный социальный слой населения. Различают верхнее (разработка

стратегии компании), среднее (производство, продажи, ценообразование, организация труда) и нижнее (организация работы внутри цеха, отдела, управление выполнением ежедневных, еженедельных, ежемесячных задач) звенья управления. Соответственно, менеджеры делятся на руководителей высшего, среднего и младшего звена. Изучать менеджмент необходимо, связывая его с экономическими основами общества, принимая во внимание два аспекта управления - организационно-технический и социально-экономический. Организационно-техническое управление характеризуется разделением труда и сотрудничеством при приготовлении продукции с целью получения четкой потребительской ценности.

Социально-экономическое управление связано с существующими производственными отношениями и определяет цели управления. Организационно-технический менеджмент - это вид деятельности, позволяющий создавать условия для повышения производительности труда и эффективности производства. Целью социально-экономического управления является создание условий для эффективного труда работников, формирование надежной национальной системы социальной защиты для них, обеспечение занятости и поддержка социально незащищенных слоев населения. Президент нашей страны И. В. А. В работе Каримова "Узбекистан на пути углубления экономических реформ" сильная социальная политика, прежде всего, заключается в создании лучших стимулов и возможностей для продуктивного труда, решении гарантировать право на свободу экономического выбора и деятельности подчеркивается, что оно заключается в поиске и увеличении трудовых и социальных ресурсов. активность населения. Сущность менеджмента меняется в зависимости от способа производства, уровня социально-экономических отношений и развития производительных сил. С развитием производства и усложнением экономических отношений усложняется и управление, и качественно выделяется самостоятельная наука. В условиях существования разных форм собственности между производителями товаров возникает конкуренция, и направлена она на управление производством и увеличение прибыли. Основой управления является юридическая наука, основанная на объективных экономических, социальных и иных законах. С учетом изучения этих закономерностей и их проявления в конкретных ситуациях руководители экономики определяют стратегию и тактику управления народным хозяйством республики. В условиях демократического обновления всех сторон жизни общества главным вопросом является стимулирование экономического, научно-технического и социального развития. Это вопросы эффективной увязки индивидуальных и коллективных интересов с управляемым рынком. С теоретической и практической точек зрения нет никаких сомнений в том, что интересы работников, которые являются владельцами производства, являются наиболее важными интересами, и они являются мощной движущей силой, ускоряющей социально-экономическое и научно-техническое развитие. Исходя из этого, стратегическая идея реформирования менеджмента заключается в повышении репутации работающего человека, поскольку это способствует добросовестному и ответственному труду как основе восстановления экономики, резко повышает интерес работника к работе, позволяет в полной мере использовать его способности. добиться этого - значит включить его в общую систему движущих сил общества. Этого можно достичь только в том случае, если работник работает как реальный владелец производства, что является очень сложным вопросом, потому что человек - это не только социальная личность, то есть зависимая от

общества и находящаяся под его влиянием, но и природное существо. Точно так же его личные интересы (поведение, поступки, зависящие от него) не всегда совместимы с социальными интересами, но и с интересами его собственного восприятия. Интересы, отражающиеся в экономических и социальных отношениях между людьми, оказывают непосредственное влияние на их цели, трудовую дисциплину, активность и регулируют их действия. Иностраный менеджмент был создан в эпоху монополистического капитализма. До ее образования наблюдался рост потребности в разделении управленческих задач, распространении специфической для нее управленческой работы и создании ее специальной теоретической основы. Основателями теории менеджмента являются Тейлор, Форд, Гилберт, Эмерсон, Файоль и другие. Исторически сложилось так, что первое направление теории менеджмента получило название традиционной классической школы. Американский инженер и исследователь Фредерик Тейлор внес большой вклад в создание этой школы. Тейлор работал на всех уровнях служебной лестницы, от младшего клерка до менеджера крупного металлургического предприятия в Бостоне, США.

При принятии первого решения он применил научный подход к организации некоторых производственных процессов и управлению всем предприятием. Его знаменитые работы, такие как "Основы научного управления предприятием", "Принципы и методы научной организации управления", "Административно-техническая организация промышленных предприятий", были опубликованы за рубежом и положили начало большому собранию литературы по научной организации управления производством. Тейлор обосновал необходимость специального функционального управления трудовыми процессами, попытался разделить организацию производства на структурные элементы наряду с физическим трудом. В них отражено, что невозможно работать по старинке, что все продумано заранее, что все условия и методы работы должны быть ясны и определены заранее. Тейлор уделял много внимания своему интеллекту. Например, он заявил, что хозяин помещения должен обладать следующими девятью качествами: 1. Интеллектом; 2. Конкретной информацией; 3. Опыт работы; 4. Этикет; 5. Энтузиазм; 6. Интеллект; 7. Честность; 8. Правильное мышление; 9. Крепкое здоровье. В то же время Тейлор сказал, что очень трудно найти человека, который в полной мере обладает всеми этими качествами. Большинство людей обладают только тремя качествами - их можно нанять за обычную зарплату. Человека, обладающего четырьмя из этих качеств, следует нанимать на относительно высокооплачиваемую работу. Очень трудно найти человека, обладающего пятью качествами, невозможно найти человека, обладающего шестью, семью или восемью качествами. Если будет найден человек, обладающий девятью перечисленными выше качествами, его следует принять на должность менеджера, а не бригадира. Тейлор уделял особое внимание организации рабочих мест. Он придавал особое значение выбору оптимальных методов работы, определению конкретных задач, правильному подбору и трудоустройству людей. Он дал ряд рекомендаций по управлению производством. Гаррингтон Эмерсон (1853-1931) был еще одним крупным теоретиком в области экономического менеджмента. Он написал труд "Двенадцать принципов продуктивности", и в этом труде он первым описал систему взглядов на оптимизацию деятельности человека. Эмерсон разработал метод достижения максимальной производительности труда, основанный на следующих принципах. 1. Четко определенные идеи и цели; 2. Здравомыслие; 3. Разумные советы; 4. Строгая дисциплина; 5. Справедливое отношение к

сотрудникам; 6. Централизация; 7. Быстрый, надежный, полный, точный и постоянный расчет; 8. Стандарты и процедуры; 9. Умеренность условий; 10. Стандартизация операций; 11. ПИСЬМЕННЫЕ стандартные руководства; 12. Стимул для повышения производительности.

Наука об управлении начала формироваться в России с 20-х годов XX века. За этот период были изданы десятки журналов, посвященных проблемам труда и менеджмента, в том числе такие журналы, как "Организация управления", "Организация труда", "Методы менеджмента", "Экономика и менеджмент", "Организация зарубежного производства", а также переведены на русский язык труды специалистов по менеджменту. В 1921 году был создан институт труда. Алексей Капитанович Гастев (1882-1941) - ученый, внесший вклад в теорию и практику управления. Были опубликованы его книги "Как работать?", "Регулирование и организация труда", "Руководства по труду", "Культурное восстание", "Регулирование производства методами МММ". Под руководством А. К. Гастева в МММ была проведена значительная работа по изучению, разработке и внедрению новых методов организации труда, созданию оптимальной системы обучения и повышения квалификации работников различных специальностей. Предложения и рекомендации, разработанные А. К. Гастевым, актуальны и сегодня. ПОСЛЕ полудня. Керженцев (1881-1940) - еще один зачинатель науки о научной организации и управлении трудом. В течение 1923-1924 годов он написал такие работы, как "Научная организация труда", "Принципы организации", "Борьба за время", "Организуй себя". Предложения П. М. Керженцева по стандартизации выпускаемой продукции, условий труда и правильному использованию материальных средств были очень актуальны. П. А. Попов, О. А. Ерманский и другие также внесли значительный вклад в теорию организации труда и управления.

Управление (в экономике) - это процесс регулирования и направления состояния экономической системы экономического объекта; относится к сознательному целенаправленному воздействию субъектов и учреждений на людей и экономические объекты, осуществляемому с целью направления их деятельности и достижения намеченных результатов. Методы управления зависят от характеристик управляемого объекта, но всегда предполагают выделение периода, в течение которого реализуется управленческое решение. Управление осуществляется в соответствии с планами, разработанными для периодов хозяйственной деятельности. Существуют экономические, административные и социально-психологические методы управления. При экономическом методе управления экономические средства используются для достижения ожидаемых целей. Важно правильное использование этих инструментов (планирование, технико-экономический анализ, прибыль, рентабельность, ценовые, кредитные, материальные стимулы, налоговые и другие рычаги), их эффективная работа обеспечивается за счет учета личных и групповых интересов людей, составляющих производственный коллектив (например, наемных работников сверхурочная работа, выплата премий, единовременная выплата крупных сумм денег и другие меры поощрения). Административный метод управления основан на приказах и распоряжениях. Администрация классифицирует отделы, группы и сотрудников внутри своего предприятия и определяет их обязанности, ответственность и права. Планирование, распределение ресурсов, прибыли, готовой продукции, использование средств осуществляются централизованно. Управление социально-духовным путем осуществляется путем воздействия на социально-духовную

ситуацию, учета характера и менталитета людей и удовлетворения их социальных потребностей.

REFERENCES

1. Руководство по теории менеджмента
2. Основы менеджмента и маркетинга
3. Kitabkhan.uz
4. Audio.com
5. М. Шарифходжаев, Ю. Абдуллаев. Управление. Учебник. Ташкент: Учитель, 2001.

